

47

Diciembre 2025

Estudios Bercianos

Revista del Instituto de Estudios Bercianos

Instituto
de Estudios
Bercianos
(IEB)

Un reloj de pared en el Museo “Alto Bierzo” de Bembibre del Bierzo

ABELARDO LÓPEZ PALACIOS
Doctor en Geografía¹

RESUMEN

El presente estudio, a modo de ensayo divulgativo, pretende recoger una información que permita vincular una pieza museística, un reloj de pared de finales del s. XIX, con la evolución intelectual y socioeconómica de miembros de la comunidad bembibreña y, por ende, a través de las inquietudes e historia de las personas relacionadas, con el progreso general del Bierzo.

Así mismo, este estudio aporta una información que puede resultar útil para el análisis y catalogación o estudio de la pieza, pudiendo servir para confeccionar la que se denomina «Clasificación Razonada» en ámbitos museísticos, documento que pueda describir la historia y orígenes de esta pieza que se encuentra en el Museo “Alto Bierzo” de la Villa de Bembibre del Bierzo, en la provincia de León, España.

Un análisis que se realiza sin pretensiones exhaustivas, académicas o científicas, orientándose como un ensayo divulgativo, tal y como se ha señalado, conformando una reflexión desde la perspectiva personal del autor de este documento.

PALABRAS CLAVE

Etnografía, s. XIX, ferretería, destilería, López.

ABSTRACT

This study, in the form of an informative essay, aims to gather information that will enable us to link a museum piece, a late 19th-century wall clock, with the intellectual and socioeconomic evolution of members of the Bembibre community and, therefore, through the concerns and history of the people involved, with the general progress of El Bierzo.

Likewise, this study provides information that may be useful for the analysis, cataloging, or study of the piece, and may serve to create what is known as a ‘Reasoned Classification’ in museum settings, a document that can describe the history and origins of this piece, which is located in the Alto Bierzo Museum in the town of Bembibre del Bierzo, in the province of Leon, Spain.

This analysis is not intended to be exhaustive, academic or scientific, but rather an informative essay, as noted above, reflecting the personal perspective of the author of this document.

KEYWORDS

Ethnography, 19th century, ironmonger, distillery, Lopez.

¹ Correl: abelardo.lopez@geo-lab.info

Figura 1. Vista general del edificio. Foto del autor.

EL EDIFICIO

El edificio se sitúa en la esquina que forma la actual Calle Castilla, antigua carretera de Madrid a La Coruña, al girar hacia el centro de Bembibre, hacia la Plaza Mayor, conformando un cruce esta Calle Castilla con la Calle Alcalde Eloy Reigada y Avenida Susana González o Calle de la Estación.

En los bajos del edificio se sitúa una ferretería que daría continuidad a la original de 1868, pudiendo suponerse la ubicación de la primigenia ferretería en el mismo solar, al conocerse la existencia en edificio anexo y vinculado —de la farmacia— desaparecida forja en balconada con datación «1858».

En esta ubicación mantendrá su actividad la ferretería hasta mediados del año 2025.

El acceso a las viviendas situadas en sus dos plantas superiores se realiza por la parte posterior, la Calle de la Constitución, calle que circunda, en paralelo, el pie de la Villavieja, con numerosos bares, mesones y comercios, hoy en día inexistentes.

En la primera planta, además de la residencia principal, se encuentra un espacio llamado «la oficina», en que se ubicarían las dependencias destinadas a la administración de los negocios que gestionará Ricardo López Rodríguez y continuarán sus herederos.

ANTECEDENTES

En noviembre del año 2023 se deposita en el *Museo "Alto Bierzo"* de la Villa de Bembibre, en la provincia de León, España, el reloj de pared objeto de este estudio, pretendiendo el mismo conformar una "Clasificación Razonada", una *Cartela* ampliada, de modo que este objeto, esta pieza museística, disponga del documento que refrende sus orígenes y, a su través, aporte una visión de la historia del mismo, del inmueble en que se ubicó; de las personas y procesos que hicieron posible su existencia que culmina en su exposición pública en la sección etnográfica de este museo.

Una historia que se relaciona con un edificio y una persona, aquella que ordena la construcción del mismo y, presumiblemente, su amueblamiento, siendo este reloj de pared uno de los elementos que perdurará, por intermedio de sus descendientes, hasta nuestros días.

Figura 2. Fachada posterior y acceso en Calle de la Constitución. Foto del autor.

Datación y firma

La esquina del edificio, en Calle Castilla, y en su parte baja, forma un chafalán, en cuya parte superior se encuentra una inscripción que denotaría el año en que este edificio es construido.

Así mismo, y en el voladizo triangular que remata dicho chafalán, se encuentra un modo de firma o rúbrica con las letras o grafemas R y L, por Ricardo López, aunque también pudiera ser López Rodríguez.

Figuras 3 y 4. Chaflán, datación y rúbrica. Fotos del autor.

Estas inscripciones epigráficas permitirían afirmar que se trata de un edificio construido, quizás finalizado, y muy probablemente equipado, en el año 1900 por orden del industrial Ricardo López.

Construcción que supone la culminación de un proceso de progreso social y económico y, por otro lado, el inicio de nuevos retos, tal y como seguidamente se razona.

Contexto histórico

El solar sobre el que se levanta esta edificación ya es detectable en plano de Bembibre que se realiza con motivo de las *obras del nuevo Real Camino de Galicia* de Carlos III en los años 1765 — 1780, bajo las órdenes del ingeniero Carlos Lemaur, y que uniría Madrid con La Coruña.

Un solar en parte edificado, aun cuando con la indefinición parcelaria propia de la técnica cartográfica de la época, lo que supone la existencia, un siglo después, de unas estructuras habitacionales y, dada su localización central, de negocios y comercios -Confitería Ferrero, fundada en 1870, y Farmacia Flórez, sobre el año 1860-. Es en ese entorno en el que la familia López continúa su relación con la vida social, económica y política local.

Saga López

La relación de la familia López con la sociedad bembibreña y su administración la inicia, hasta donde se conoce, José López Vega, quien llega a ser concejal del gobierno municipal, y cuyo hijo Ricardo López Ro-

dríguez, al igual que su hermano Antonio y otros familiares, coetáneos y posteriores, llegarán a ostentar la alcaldía de la Villa, una estirpe familiar que el historiador local Manuel I. Olano Pastor califica como *saga*.²

Figura 5. Sección de plano Lemario — 1771. Fuente: Archivo de Simancas.

² *Bembibre a través de sus alcaldes*, 15.01.2006, Diario de León. <https://www.diariodeleon.es/bierzo/60115/177050/bembibre-traves-alcaldes.html>

LA PERSONA

Quien ordena y financia la construcción y equipamiento de este edificio será Ricardo López Rodríguez, persona originaria del propio Bembibre. Hijo de José López Vega y de María del Carmen Rodríguez de Cela, nace el 9 de enero de 1840 y fallece en la Villa de Bembibre el 12 de febrero del año 1912, a la edad de 72 años.

Su trayectoria vital se puede dividir en dos grandes periodos: su servicio de armas en la marina española y su actividad social, política y empresarial, una vez finalizado ese servicio de armas.

El primero periodo, hasta su licencia de la armada española, y el segundo, a partir de ese momento, cuando, a la edad de 28 años, se integra en la vida social, económica y política de la Villa, aportan una información que, además de propiciar una visión de una época, la segunda parte del s. XIX en Bembibre, permiten datar y documentar, de la mejor manera posible, esta pieza museística.

Así, y tras estas notas previas, en que ya se recogen varias relacionadas con la biografía de Ricardo López Rodríguez, se analizan dos apartados con las correspondientes tablas como líneas de tiempo y hechos sig-

Figura 6. Saga López y vínculos con la administración local. El autor.

nificativos, tanto personales como históricos, que permitan contextualizar su trayectoria vital. Realmente una ampliación de la línea de tiempo generada ya antes del depósito de este reloj, de esta pieza museística.³

De este modo, sin ser el objetivo perseguido la confección de una biografía detallada de Ricardo López

Rodríguez y su familia, sí se considera adecuado incluir una información que permita documentar la pieza museística de estudio, el reloj de pared que se trata, y su correspondiente Clasificación Razonada.

Figura 7. Ricardo López Rodríguez – Línea de tiempo. El autor.

³ Ricardo López Rodríguez en MV-AB: https://mv-ab.geo-lab.info/wiki/alcaldes/ricardo_lopez_rodriguez

Juventud

Este periodo viene marcado por la infancia y juventud, en que Ricardo López recibirá, se supone, la formación propia de la época y de las familias burguesas, una clase media acomodada —no se olvide que su padre será concejal, lo que denota una cierta capacidad económica y social—, hasta su incorporación a la armada española al cumplir los 20 años, según «La ley de 1856 [que] fijó la duración del servicio militar en 8 años... como mínimo [a] la edad de 20 años».

Una acción que se puede considerar voluntaria pues, a pesar de ser un servicio obligatorio, al recurrir a las quintas que correspondiesen a la villa y milicias provinciales, en esas épocas era factible eludir el alistamiento por la redención en metálico y la facultad de poner sustitutos.

Así, a la edad de 20 años, se incorporará a la Armada Española. En documento fechado en noviembre-diciembre de 1865, con membrete manuscrito «Infantería de Marina – A. personales», consta que a «López Rodríguez, Ricardo, cabo 1º del batallón provincial de Astorga», se le concede «su vuelta á Marina», escrito localizado y remitido por el «Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”» ante la solicitud de información solicitada en junio del año 2017.

Figura 8. *Fragata blindada Numancia (1864).*
Autor: *revistanaval.com* vía *Wikimedia Commons*.

Capitán en uniforme de gala.

Soldado en uniforme de servicio.

Oficial de Infantería de Marina.
Finales del siglo XIX.

Figura 9. *Uniformes de infantes de marina. Finales del s. XIX.*
Autor: *Boletín de Infantería de Marina* n.º 35. Enero 2023.

EDAD	AÑO	HECHO SIGNIFICATIVO
0	1840	Nacimiento de Ricardo López Rodríguez
10	1850	Formación propia de familia burguesa
20	1860	Incorporación al servicio de armas
25	1865	Nota del Archivo General de la Armada
28	1868	Finalización del servicio de armas

Este documento, y grado alcanzado, corresponde a algo más de la mitad de este servicio, desconociéndose si en los tres años que aún restan para finalizar el mismo llegaría a alcanzar otros empleos o grados.

Durante su servicio en la armada, y como ejemplo contextual de la época, en diciembre de 1864 se incorpora a la Armada Española la fragata blindada *Numancia*,⁴ con casco completamente construido con planchas de hierro unidas por millones de rema-

ches, siendo el primer buque acorazado de España y el primer buque blindado en dar la vuelta al mundo.

Este buque mantiene la capacidad de navegación a vela, como se observa en Fig. 8, coexistiendo con los grandes veleros, los propios de la época, en que navegará Ricardo López, bien como infante de marina, bien como marinero.

Su finalización del servicio de armas coincide con la *Revolución de 1868*, llamada *la Gloriosa*, una sublevación militar con elementos civiles que supuso el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y el inicio del periodo denominado *Sexenio De-*

⁴ Wikipedia: [https://es.wikipedia.org/wiki/Numancia_\(1864\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Numancia_(1864))

mocrático, periodo que finalizará con la *Restauración borbónica* en 1874.

Una época altamente singular en la historia española, pues en ese año, 1868, dará inicio en Cuba la *Guerra de los Diez Años* o *Guerra Grande*, que durará hasta 1878, y desembocará en la *Guerra de Independencia cubana* o *Guerra del 95* (1895-1898). Posteriormente, en la *Guerra hispano-estadounidense* de 1898, lo que culminará con el *desastre de Cuba*, la pérdida de unos territorios que supondría el ocaso de los últimos restos de lo que fue considerada la grandeza de España.

Territorios que Ricardo López Rodríguez pudo haber visitado durante sus ocho años de servicio en la armada, tal y como ha formado parte de la historia y relato oral familiar, pero hechos y guerras que, finalmente, ya viviría plenamente integrado en la vida bembibreña, a pesar de alguna referencia, errónea según la cronología, que le hace participar en ellas.

Madurez

Una vez finalizado el servicio de armas, en 1868, a los 28 años de edad, se incorpora a la vida bembibreña, abriendo ese mismo año una ferretería —posible continuación de la familiar— en un lugar, hasta el momento, desconocido. Quizás en el mismo solar en que levante el nuevo edificio, más probablemente en sus proximidades.

La incorporación a esta nueva actividad viene acompañada de la llegada del ferrocarril a Brañuelas, junto al desarrollo del siguiente tramo, Brañuelas—Ponferrada, que se desarrollará durante 24 años.

Este contexto histórico, junto a otros factores, como la concesión de representación del naciente mercado de la dinamita, de amplio uso en el progresivo avance en los procesos extractivos del carbón, en la minería, y en grandes obras públicas, como túneles o puentes, tan necesarios y complejos en este trazado ferroviario, propiciarán unas condiciones favorables para el desarrollo de sus iniciativas empresariales.

EDAD	AÑO	HECHO SIGNIFICATIVO
28	1868	Finalización del servicio de armas
28	1868	Apertura o continuación de ferretería — Inicio de las guerras de Cuba
28	1868	El 18 de enero de 1868 se abre el tramo Astorga-Brañuelas de la línea ferroviaria Palencia — La Coruña
34	1874	Nacimiento de Abelardo López Sarmiento. Previamente, un hermano mayor, Ricardo
37	1877	Primer periodo de alcaldía (77-79)
41	1881	Segundo periodo de alcaldía (1981)
43	1883	Tercer periodo de alcaldía (83-84)
49	1889	Alambique y fábrica de gaseosas
52	1892	Llegada del ferrocarril a Bembibre
60	1900	Construcción y equipamiento de edificio
63	1903	Apertura de fábrica de aguardientes y licores — «Destilería Sarmiento»
72	1912	Fallecimiento de Ricardo López Rodríguez
—	1913	Primeros automóviles en Bembibre

Destaca, en su actividad social y empresarial, Restituto Flórez García, farmacéutico natural de Valbuena (Riello, León), quien se instala en Bembibre, abriendo, sobre el año 1858, la Farmacia Flórez, colindante con el edificio en estudio, con el que compartirá zonas comunes en su interior. Establecimiento farmacéutico que permanece, en edificación moderna, como la actual Farmacia Mayor, apellido del yerno de Restituto Flórez que, en 1907, gerencia y adquiere dicha farmacia.

Es Restituto Flórez persona con una alta formación como químico, propia de los farmacéuticos de la época, lo que le permitirá desarrollar diversos proyectos, como la primera fábrica de gaseosas que se establecerá en la zona, así como el primer alambique destilador de orujos instalado en Bembibre, en el año 1898,⁵ y con el que Ricardo López establecerá una estrecha relación que culminará en diversos proyectos industriales que el mismo desarrollará, y se materializarán en la fundación de la fábrica de aguardientes y licores «Destilería Sarmiento».

Una relación que, por otro lado, fructificará en el matrimonio de sus

hijos, Abelardo López Sarmiento y Ángeles Flórez Canseco, hija de Restituto Flórez.

Contexto social y político

Se cierra esta referencia a la persona con unas notas sobre la actividad social y política en su función de alcalde de la Villa de Bembibre.

Entre ellas, destaca la construcción del «puente de la estación» sobre el río Boeza, obra necesaria para el buen fin de las obras de la línea ferroviaria Palencia – La Coruña que se desarrollan en esas épocas. Puente que habilita el acceso a la estación de Bembibre y que supondrá una gran reforma de los accesos a la villa y de la villa misma, pues dará lugar al nacimiento del que se conocerá como «barrio de la Estación».

Un hecho singular, y lamentable en diversas facetas, se refiere a la demolición de una gran torre del palacio o castillo de Bembibre, demolición que ordena el alcalde Ricardo López Rodríguez, tras el accidente en que fallece un escolar, al caerle una gran piedra de esta torre ya en ruinas.

⁵ *Economía leonesa - Pequeña historia de su evolución 1907 - 1957* (1957): Cámara Oficial de Comercio e Industria de León. Biblioteca Digital de Castilla y León <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=5094> Ver Figura 16.

Figura 10. Fábrica de licores en 1924. A la izquierda, estribo derecho del puente de la estación sobre el río Boeza. Autor desconocido.

Como consecuencia de esta decisión, y como recoge Antonio Díaz Carro en *Historia de Bembibre*:

[...] se presentó en Bembibre un representante o administrador del duque de Frías, señor de la villa y propietario de la fortaleza, demandando explicaciones por aquel proceder, actitud a la que respondió aplomadamente el regidor con estas razones: «si el señor duque no se preocupa de cuidar su castillo, yo me preocupo de cuidar la vida de mis convecinos». Así finalizó aquel lance, volviéndose el buen señor por donde había venido, sin otras consecuencias que las ya citadas: la pérdida lamentable de la vida de un niño y la pérdida, también lamentable, del último de los torreones del castillo.

Entre las referencias que se señalan sobre su actividad, destacan la potenciación de la Feria Ganadera de Santa Teresa, que se celebra con periodicidad anual en «la vega

de Pradoluengo» los días 15 y 16 de octubre, y la creación de dos plazas de guardas municipales jurados, para la vigilancia y conservación de la propiedad rural del distrito tanto particular como comunal.

Así mismo, le corresponderá remitir al gobernador de la provincia de León, en fecha 14 de mayo de 1878, las pruebas de un nuevo sello municipal con corona, tras la restauración borbónica de 1874, que sustituirá al constitucional que estaba vigente desde 1870, tras la revolución de septiembre de 1868 o la Gloriosa y el Sexenio Revolucionario (Ver sellos en parte superior de Fig. 2).

Figura 11. Firma y rúbrica de Ricardo López.

La documentación existente en el Archivo Histórico Nacional,⁶ además de ofrecer la información oportuna, permite conocer la firma y rúbrica de Ricardo López Rodríguez.

Próximo ya a su fallecimiento, en 1912, poco antes de que se date la llegada de los primeros automóviles a Bembibre, será su hijo Abelardo López Sarmiento quien continúe la modernización de la Villa, licitando, en 1909, el suministro eléctrico, lo que supondrá la puesta en funcionamiento de ese modo de alumbrado. En el mismo año, en su alcaldía, se habilita el servicio de telégrafos por sistema morse. Esto posibilitará que Ricardo López Rodríguez conociera esos avances en su entorno local.

EL RELOJ DE PARED

Se trata de un reloj de pared del tipo o modelo Gustav Becker, fabricante de Silesia, en Alemania, del

⁶ AHN — «Sellos de la Alcaldía Constitucional y del Ayuntamiento de Bembibre (León)»: <https://pares.mcu.es:443/ParesBusquedas20/catalogo/description/4531154>

s. XIX, basado en el conocido como «modelo vienés», dando lugar, en la década de 1860, a los relojes *Clásicos Gustav Becker*.

Hasta donde se conoce, se puede afirmar, no sin ciertas dudas, que se trata de un reloj de pared de péndulo alemán, con gong estampado quizás «Württemberg», una región muy productiva en relojería hacia 1880-1920, y con toques o sonería a las horas y medias.

No obstante, sería aconsejado un estudio más detallado, por persona experta, que pudiera determinar características concretas pues, lo que sí es cierto, es que se trata del original, no solo en cuando a carcasa o mueble, si no también la maquinaria o reloj propiamente dicho.

Su origen, ya en al ámbito local, al igual que la mayoría del resto del mobiliario, al menos el más exclusivo, muy posiblemente se encuentre en Gijón u Oviedo, localidades en las que Ricardo López hubo de tener diversos contactos personales y comerciales.

En la primera, Gijón, es donde, en «Lito Viña Gijón» o Litografía Viña, se confeccionaron las etiquetas de embotellados y cartelera que surtirían a la fabrica de aguardientes y licores *Destilería Sarmiento*, industria que se construiría de nueva planta en fechas similares al edificio residencial, inaugurando su producción en 1903 (Ver ref. 5 y Figura 16).

En la segunda, Oviedo, se funda el Banco Herrero, S. A. en 1911, pudiendo participar en su génesis, y actuando Ricardo López como su correspondiente o corresponsal bancario en Bembibre.

EL PERIPLO DEL RELOJ DE PARED

Tras el fallecimiento de Ricardo López Rodríguez, en febrero de 1912, a la edad de 72 años, tras 12 años de disfrutar de su casa y mobiliario, del edificio y sus servicios, y del fallecimiento de su propia esposa en 1924, le sucederá en el mismo, y tras los oportunos acuerdos de heredamiento, su hijo menor Abelardo López Sarmiento y su familia, quienes pasarán

a habitar en la primera planta, la planta noble del edificio. Será, igualmente, quien continúe con la gestión de sus negocios.

herederos, le corresponde el reloj de pared a Abelardo López Palacios, biznieta de Ricardo López Rodríguez, quien, en una forma de retorno a sus

Figura 12. *Reloj de pared en el domicilio de Manuel López Flórez e Isabel Palacios Martínez, Madrid. Foto del autor.*

Figura 13. *En Museo "Alto Bierzo" Foto del autor.*

Una vez fallecido el mismo, en 1937, a la edad de 62 años, continuará habitando esta morada su viuda, Ángeles Flórez Canseco, quien conservará el mobiliario y, entre él, el reloj que cuidadosamente mantenía, al que daba cuerda con esmero y cariño hasta sus últimos días, falleciendo en febrero de 1970.

Tras la ejecución de las clausulas testamentales, y según acuerdos mantenidos por sus herederos y herederas, el reloj le corresponderá a su hijo Manuel López Flórez, quien lo traslada e instala en su residencia, en la ciudad de Madrid, donde permanecerá bajo su atento cuidado hasta su fallecimiento, en junio de 1980.

Continuará con ese cuidado y mantenimiento su viuda, Isabel Palacios Martínez, quien fallece en julio de 2012, a los 102 años de edad, siendo la última de hermanos y hermanas, de cuñados y cuñadas, de esta generación.

Tras su fallecimiento, y en la habitual distribución de bienes entre sus

orígenes, lo deposita en el *Museo "Alto Bierzo"* de la Villa de Bembibre en noviembre del año 2023, donde actualmente se expone.

DISENSOS

Siempre que se realizan investigaciones del pasado, *se remueve la historia*, es normal que surjan disensos, un «no ajustarse al sentir o parecer de alguien», como los que se detallan seguidamente.

En publicación que se podría considerar oficial, *Guía turística del muni-*

Figura 14. Abelardo López Sarmiento — Ferretería. Foto Baldomero de la Puente López y Campano.

cipio de Bembibre, publicada en 2010 por la Concejalía de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bembibre, se afirma:

Tomando una vez más la Plaza Mayor como punto de referencia, pero alejándonos ahora hacia el Barrio de la Estación, en la avenida Castilla se alza la casa de Abelardo López Sarmiento, que mandó construir en 1868 el industrial Ricardo López Rodríguez y que fue remodelada en el año 1900 por su nieto Ricardo López Flórez. Se divide en tres plantas, continuando abiertos al público los primigenios “Almacenes Abelardo López Sarmiento e Hijos”. En las plantas superiores, de disposición equilibrada, se abren sencillos balcones sostenidos por ménsulas.

El primer disenso podría ser titular esta edificación como «la casa de Abelardo López Sarmiento», algo que se puede asociar con el amplio cartel que existe en su frente, bajo los balcones. Realmente sería la casa Ricardo López Rodríguez. De los López Sarmiento, López Flórez, López Palacios; de los López según la evolución de los tiempos. Pero la imagen, el cartel, lo define de este modo.

Sigue un segundo disenso, «que mandó construir en 1868 el industrial Ricardo López Rodríguez», algo que se cuestiona por dos razones ya expuestas.

Por un lado en ese año, Ricardo López Rodríguez cuenta con 28 años de edad. Recién finalizado su servicio de

armas e iniciando su reinserción en la vida social, resulta muy aventurado admitir su preocupación por erigir un edificio de esas características para lo que, al mismo tiempo, se requiere de un gran capital que, igualmente, resulta aventurado admitir que dispusiera de él a esa edad.

Por otro lado, esta datación no concuerda con la nota epigráfica ya señala, 1900.

El tercer disenso, «que fue remodelada en el año 1900 por su nieto Ricardo López Flórez», resulta descorazonador, pues este primer nieto fallece en Bembibre en 1994, a los 93 años de edad. Esto es, nace en el año 1901, seguido por su hermana Josefina, César en 1906, Manuel en 1908, Ángeles en 1911 y Saturnina en 1914, hermanos que desarrollarían su infancia y juventud en esta casa, en este edificio.

Un momento, 1900, en que Ricardo López Rodríguez tiene 60 años, la plena madurez en que culminar obras de esa envergadura, y su hijo Abelardo López Sarmiento, nacido en 1874, tiene 26, el momento en que van naciendo sus hijos, los nietos de Ricardo López Rodríguez.

Un último disenso: «Almacenes Abelardo López Sarmiento e Hijos», que puede deberse a una confusión y mezcla entre la ferretería, tal y como denota el cartel que existe en el bajo de esta edificación, y «Vda. de Abelardo López Sarmiento e Hijos», como se conocerá no esta fe-

rertería, que no almacenes, sino la destilería y fábrica de aguardientes y licores, siendo estos titulares, realmente, los herederos de su fundador Ricardo López Rodríguez (Ver Fig. 16).

Unos *lapsus calami*, quizás más bien *lapsus mentis* que, finalmente, perduran en los fondos documentales, dando lugar a un proceso de cita recursiva o referencia circular, en que sucesivas publicaciones, con ligeras modificaciones, recogen el mismo o similar texto, como en pág. 105 de *Bembibre entre 2 siglos*, pues ya nadie, y aludiendo al gran historiador Arnaldo Dante Momigliano, corregirá el sacar cosas de donde no las hay.

Figura 15. Portada de catálogo de productos.

Primer edificio destinado a la fabricación de aguardientes de orujos, de D. Restituto Flórez García, en 1896.

COMO FUE LA INDUSTRIA EN EL PASADO SIGLO

Todo aquello era encantador. El edificio y la maquinaria. Y el capitán de empresa, don Ricardo López Rodríguez, que había sido oficial de marina, combatiendo en Cuba. Arraigó en Bembibre y dejó estirpe comercial que después entroncó con la de D. Restituto Flórez García: farmacéutico prestigioso e inteligente industrial, que construyó esa inefable «alquitara» en Bembibre, aparato que era, nada menos, que una fábrica de alcohol decimonónica y precedente de la excelente industria que ahora explotan en el bello pueblo berciano los nietos de tales ilustres fundadores que forman la razón social «Viuda e Hijos de Abelardo López Sarmiento, S. R. C.».

De esta Casa industrial, con casi un siglo de historia, se nos han ofrecido datos curiosos. Por ejemplo: En 1900, el contable ganaba al mes 112,50, un obrero especialista, en el mismo período, setenta y cinco pesetas, y a las obreras, a razón de 37,50 por «moño» y mes. Y los productos de la Casa (anises y escarchados) se vendían, en 1914, a razón de veinticinco pesetas la caja de doce botellas.

(x) D. Restituto Flórez García con el primer alambique destilador de orujos instalado en Bembibre, en el año 1898.

COMO ES AHORA...

Una teoría de tubos, calderas, telares, contenida en amplias y bien construídas naves. Fábricas rodeadas de jardines y con búcaros florales en los despachos. Millones de inversión y de rendimiento productivo, frente a aquéllos pocos reales de las viejas industrias elementales y graciosas...

Figura 16. Economía leonesa pequeña historia de su evolución, 1907-1957 – Pág. 209 PDF. Fuente: <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=5094>